

СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ФЙДАЛАНИЛГАН ҚУРОЛЛАР ВА НОЁБ АШЁЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7448361>

Ташева Сурайёхон Тухтабаевна

*Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар давлат музейи Катта
илмий ходими*

Аннотация: Ушбу мақолада Соҳибқирон Амир Темури ва темурийлар даврида фойдаланилган қуроллар ҳамда ашёлар ҳақида маълумот бериб ўтилган.

Калит сўзлар: Амир Темури, қадимий, дубулға, жангчи, пастки, қисм, болта, найза, темир, қурол, тош, қилич, қалқон.

ТЎРЛИ ТЕМИР ДУБУЛҒА

XV аср. Ярим сфера кўринишидаги дубулға. Тепасига таг қисми пальма кўринишидаги тўрт қиррали найза билан бириктирилган. Дубулғани юза қисми зарҳал рангли нақшинкор медальонлар кўринишидаги безак билан тугалланган.

Дубулғани чекка қисмини ўрта қисмига жангчини бурун қисмини ҳимоялаш учун сурилувчи юпқа пластина ўрнатилган. Дубулғани асоси чўзиқ медальонлар ва икки қатор араб ёзувли нақшлар билан безатилган. Уни бўйинни ҳимояловчи қисми майда темир ҳалқачалар билан тўқилган. Тўрли темир дубулға. (КК 2-15) XV аср. Ярим сфера кўринишидаги дубулға. Тепасига таг қисми пальма кўринишидаги тўрт қиррали найза билан бириктирилган.

Дубулғани юза қисми зарҳал рангли нақшинкор медальонлар кўринишидаги безак билан тугалланган.

Дубулғани чекка қисмини ўрта қисмига жангчини бурун қисмини ҳимоялаш учун сурилувчи юпқа пластина ўрнатилган. Дубулғани асоси чўзиқ медальонлар ва икки қатор араб ёзувли нақшлар билан безатилган.

Уни бўйинни ҳимояловчи қисми майда темир ҳалқачалар билан тўқилган.

ЖАНГЧИЛАР ДУБУЛҒАСИ. (XIV-XVII АСРЛАР)

Жангчилар дубулғаси. Темирдан ясалган. Бошга кийишга мўлжалланган. Устки қисмида тўртта нафис шаклга бўлинган бўлиб, уларда кичик миниатюралар чизилган. Миниатюраларда икки инсон тасвири акс эттирилган бўлиб, улар турли мусиқа асбобларини чалаётган ҳолатда кўрсатилган. Дубулғанинг марказида учли ингичка

учбурчаксимон темир қотирилган. Шу каби темирдан ясалган ингичка шакл аскарнинг бурун қисмигача тушишга мўлжалланган. У тепага, пастга юрган. Пастки ва тепа қисмида эса япроқсимон шакл бор. Дубулғанинг пастки айланасида тасма ичида ҳам миниатюрадани олинган тасвир бор. Дубулғанинг пастки қисми ёнларига турли шаклдаги темирдан қилинган халқачалар ёпиштирилган. Улар аскарни жанг пайтида бўйин қисмини муҳофазалашга мўлжалланган.

ОЙБОЛТА. (XIV-XVII АСРЛАР)

Ойболта-яримойсимон шаклда, қарама-қарши чопадиган ва урадиган томонли. Болта ва унинг тутқичи бронзадан ясалган бўлиб, ёрқин сариқ рангда. Ойболта сиртига нақш туширилган бўлиб, марказида найза учлигига ўхшаш нақшни, унинг атрофида баргсимон нақшларни кўриш мумкин. Найза учлигига ўхшаш нақшни устига қорамтир ранг берилган унинг устида ҳаракатдаги оҳуларнинг тасвири жуда нозик ва бежирим ишланган (Икки оҳуларнинг қарама қарши томонга югуриб кетаётгани ўта нозик ҳажмли тасвирда берилган). Бу икки оҳу унчалик реал тасвирланмаган.

Араб ёзувидаги битиклар мавжуд бўлиб, улар билан бўш жойлар тўлдирилган. Ойболта Амир Темур даври ҳарбийларининг асосий қуроли ҳисобланган.

ҚИЛИЧ ҒИЛОФИ БИЛАН (қора рангли)

XIV аср. Ярим ой шаклига ўхшаш қилич, ғилофи билан. Қилич бошланадиган қисмидан учига қадар бир оз букилган тарзда темирдан ясалган. Қилич дастаси ҳам ўзига хос, жимжимадор кўринишга эга.

ЯШИЛ ҚИНЛИ ҚИЛИЧ. (XIV –XVI АСРЛАР)

Ушбу қилич ярим ой шаклига ўхшаб кетади. Дастаси фил суягидан ишланган. Ғилофининг усти яшил рангда. Усти духоба билан қопланган. Қиличнинг учки қисми билан даста ва қилич бошланадиган қисмида зарҳалланган темир ва унинг атрофларига фируза тошлар безатилган. Фируза тошлар орасида саккизтаси етмайди. Қилични камарга боғлаб, остига мўлжалланган. Боғи ҳам сақланган. Қилич жуда нафис ишланган. Камарга боғланадиган боғичида гул тасвирида ўйилган темир бўлакчалари бор.

БОЛТА.

(XIV АСР)

НАЙЗА УЧИ.

Ушбу болтанинг дастаси жуда узун. Даста ёғочдан бўлиб, ундаги ҳар бир қисмлар чўзинчоқ кўринишдаги темирлар билан қотирилган. Дастанинг учи эса думалоқ темир билан маҳкамланган. Даста устидаги мис парчалари ислимий безак билан безатилган. Болта дастага чўзинчоқ темир билан қотирилган.

XIV аср. Темирдан ясалган ўқ. Умумий кўриниши ингичка шаклда бўлиб тепа қисмига қараб бироз қалинлашган. Ўқ баргсимон шаклда. Найза учи. XIV аср. Темирдан ясалган ўқ. Учбурчак шаклда бўлиб, уч томони бўртиб чиққан. Асоси ҳам сақланган бўлиб, ингичка кўринишда.

ЎҚ УЧИ.

XIV аср. Пирамида шаклидаги найза учи. Бандли, икки ёқли, бандга тиралиб турувчи мосламаси мавжуд.

ҚАЛҚОН

Европадан фарқли ўлароқ қалқондан XIX асрнинг охиригача фойдаланилган. Ўрта Осиё кўчманчилари учун анъанавий бўлган қалқонлар думалоқ - қабартма шаклда бўлган. Қалқоннинг марказида доирасимон металлдан қадама тўқа ва елпиғичсимон қабартмалар бўлган. Бундай шакл камон ўқларидан ва айниқса, совуқ қуроллар зарбидан ишончли ҳимоя қилган.

Бу бўртма элементлар сариқ, қизил ва ҳаво ранглар билан безатилган. Қалқонлар ясси бўлиб, металл билан безатилган, уларнинг пишиқлиги қуролларнинг такомиллашиши билан бир вақтда мукамаллашиб борган. Қалқонни каркидоннинг қалин терисидан, қамишдан ёки терак ёғочларидан тайёрлашган. Хаттоки, Борис Годуновнинг мис ва темирдан тайёрланиб, шойи билан қопланган қалқонида Бухоро қамишидан фойдаланилганлиги ва Бухоро усталарининг иши эканлиги ёзиб қолдирилган.

ЧЎҚМОР, ШАШПАР, ЖАНГ БОЛТАСИ ВА НАЙЗА – зарб берувчи қадимий қуроллардан бири ҳисобланиб, улар XVII асргача сақланган ва ўқ отар қуроллар билан бир қаторда фойдаланилган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар давлат музейи фонд архиви.
2. Темурийлар тарихи давлат музейи фонд архиви.